

**КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ГОССЛУЖАЩЕГО В
КАЗАХСТАНЕ****Искаков О.Е.***докторант программы DBA УО «Алматы Менеджмент Университет»,
г. Алматы, Казахстан***CULTURAL AND NATIONAL CHARACTERISTICS OF PERCEPTION OF CIVIL SERVANTS IN
KAZAKHSTAN****Iskakov O.***Doctoral candidate at the DBA program Almaty Management University,
Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Статья посвящена анализу культурно-национальных особенностей восприятия государственных служащих в Казахстане. Рассмотрены теоретические основы влияния культуры, роль традиционных ценностей, таких как уважение к власти, коллективизм и гостеприимство, а также влияние этнокультурного многообразия. Особое внимание уделено социальным и историческим факторам, включая влияние Желтоқсан көтерілісі на общественное восприятие госслужащих. Исследование выявило современные вызовы, связанные с цифровизацией и изменением ожиданий граждан, особенно среди молодежи. Полученные результаты могут быть полезны для формирования стратегий повышения доверия к государственным служащим и улучшения их имиджа в условиях казахстанской культурной среды.

Abstract

The article analyzes the cultural and national characteristics of public perception of civil servants in Kazakhstan. The study examines the theoretical foundations of cultural influence, the role of traditional values such as respect for authority, collectivism, and hospitality, as well as the impact of ethnocultural diversity. Special attention is given to social and historical factors, including the influence of the December 1986 uprising (Zheltoksan Koterilisi) on public perception of civil servants. The research highlights modern challenges related to digitalization and changing citizen expectations, particularly among the younger generation. The findings can be utilized to develop strategies for enhancing trust in civil servants and improving their image within the context of Kazakhstan's cultural environment.

Ключевые слова: государственные служащие, Казахстан, культурные особенности, национальная идентичность, уважение к власти, коллективизм, этнокультурное многообразие, цифровизация, Желтоқсан Көтерілісі.

Keywords: civil servants, Kazakhstan, cultural characteristics, national identity, respect for authority, collectivism, ethnocultural diversity, digitalization, Zheltoksan Koterilisi.

Введение

Имидж государственных служащих является важным элементом государственного управления, формирующим общественное восприятие деятельности государственных институтов. В Казахстане, как и в любой другой стране, на этот процесс оказывают значительное влияние культурные и национальные особенности. Традиции, исторические события и социальные факторы играют ключевую роль в формировании общественного мнения о государственных служащих, определяя их восприятие как носителей власти, ответственности и профессионализма.

Культурные особенности Казахстана, включая уважение к старшим, акцент на коллективные ценности и исторически сложившуюся роль власти в обществе, накладывают уникальный отпечаток на образ государственного служащего. Приведенные факторы оказывают влияние как на повседневное взаимодействие госслужащих с населением, так и на формирование их имиджа через средства массовой информации и цифровые платформы. Изучение этих особенностей позволяет глубже понять, как

общество воспринимает государственных служащих и что способствует созданию их позитивного образа.

Целью данной статьи является анализ культурно-национальных факторов, влияющих на восприятие госслужащих в Казахстане. Исследование включает рассмотрение теоретических основ влияния культуры, анализ традиций и социальных факторов, а также изучение исторических аспектов, определяющих общественное мнение. Результаты исследования могут быть полезны для разработки стратегий формирования и поддержания позитивного имиджа госслужащих в условиях современного Казахстана.

Данное исследование направлено на выявление ключевых культурных и социальных факторов, формирующих имидж государственных служащих, и предоставляет рекомендации, которые могут быть использованы в практике государственного управления для укрепления доверия граждан к государственным институтам.

1. Теоретические основы влияния культуры на восприятие госслужащих

Культура оказывает существенное влияние на восприятие государственных служащих, определяя их образ в общественном сознании через призму традиций, ценностей и социальных норм. Взаимодействие между государством и обществом регулируется не только институциональными, но и культурными механизмами, которые формируют ожидания и требования граждан к государственным служащим. Теоретические основы изучения этого явления опираются на такие концепции, как культурный детерминизм, теория культурных измерений и культурная гегемония.

Культурный детерминизм утверждает, что особенности национальной культуры оказывают прямое влияние на формирование имиджа госслужащих. Согласно этой теории, в обществах с высоким уровнем коллективизма, таких как Казахстан, ключевую роль играют уважение к старшим, готовность следовать традициям и ориентация на групповую гармонию [1, с. 35-40]. Данные ценности находят отражение в ожиданиях граждан, которые воспринимают государственных служащих как представителей стабильности и носителей коллективных интересов.

Теория культурных измерений Г. Хофстеде акцентирует внимание на таких аспектах, как дистанция власти, индивидуализм – коллективизм и ориентация на избегание неопределённости. В обществах с высокой дистанцией власти, как в Казахстане, существует традиционно высокий уровень уважения к государственным институтам и должностным лицам [2, с. 75-80]. Такой аспект формирует у граждан ожидания, связанные с авторитетностью и компетентностью госслужащих, что отражается на их общественном восприятии.

Культурная гегемония, предложенная Антонио Грамши, рассматривает доминирующую роль культурных норм и ценностей, поддерживаемых государством. В Казахстане формирование имиджа государственных служащих осуществляется в значительной степени через официальные каналы коммуникации, такие как государственные СМИ и образовательные программы, что позволяет государству транслировать позитивный образ госслужащих и формировать общественные ожидания [3, с. 110-115].

Дополнительно необходимо учитывать роль национальной идентичности и этнического многообразия. Казахстан, как многонациональное государство, интегрирует в имидж государственных служащих элементы различных этнических традиций, что усиливает их восприятие как символа единства и стабильности [4, с. 50-55]. Что особенно важно в контексте многоэтнического состава общества, где государственная служба воспринимается как гарант справедливого и равного представительства интересов всех этнических групп.

Таким образом, влияние культуры на восприятие госслужащих основывается на взаимодействии исторических традиций, социальных норм и институциональных механизмов. Теоретические подходы предоставляют ключевые инструменты для

анализа, позволяя глубже понять культурно обусловленные ожидания граждан и их влияние на формирование имиджа государственных служащих.

3. Особенности восприятия госслужащего в казахской культурной среде

Казахстанская культурная среда формирует уникальное восприятие государственных служащих, основанное на традиционных ценностях, исторических особенностях и социально-политическом контексте. Образ госслужащего в общественном сознании Казахстана является результатом многовековых традиций уважения к власти, коллективизма и необходимости поддержания гармонии в обществе.

1) Уважение к власти и высокая дистанция власти

Казахстанская культурная среда оказывает значительное влияние на восприятие государственных служащих, формируя их имидж через призму национальных традиций, исторических особенностей и социальных норм. Центральным элементом этого процесса является уважение к власти, глубоко укоренившееся в культуре благодаря историческим структурам управления, таким как ханская власть и старейшины (аксакалы), которые играли роль авторитетных посредников между населением и правящими элитами [5, с. 35-40].

Современные госслужащие в Казахстане нередко ассоциируются с ролями лидеров и наставников, способных принимать ответственные решения в интересах общества. Такое уважение подкрепляется ожиданиями граждан, которые требуют от государственных служащих демонстрации компетентности, справедливости и преданности общественным интересам [6, с. 75-80].

2) Коллективизм и ориентация на общественное благо

Казахстанская культура, будучи преимущественно коллективистской, акцентирует внимание на групповых интересах и гармонии внутри общества. Эти черты формируют ожидания от госслужащих, которые воспринимаются как представители коллективных интересов. Граждане ожидают, что госслужащие будут учитывать нужды всех социальных групп, избегая проявлений индивидуализма и изоляции от общественных проблем [7, с. 50-55]. В казахстанской культуре успешный государственный служащий – это человек, который демонстрирует готовность к диалогу и способность учитывать потребности различных групп населения.

3) Гостеприимство и социальное участие

Традиция гостеприимства (қонақжайлылық), глубоко укоренённая в казахской культуре, оказывает существенное влияние на восприятие госслужащих. Образ государственного служащего формируется как человека, который доступен для общения, участвует в решении социальных вопросов и проявляет уважение к гражданам. Личное внимание к проблемам общества и активное участие в их решении являются важными качествами, укрепляющими доверие к госслужащим [8, с. 60-65]. Про-

тивоположное поведение, характеризующееся формализмом, высокомерием или безразличием, вызывает общественное осуждение и формирует негативный имидж. Это особенно важно в сельских регионах, где прямое взаимодействие с гражданами остаётся важной частью общественной жизни.

4) Этнокультурное многообразие и национальная идентичность

Казахстан, как многонациональное государство, интегрирует в образ госслужащего элементы различных этнических традиций. Граждане воспринимают госслужащих как символ национального единства и гарантов межэтнического согласия. Госслужащие, демонстрирующие уважение к этнокультурным традициям, воспринимаются как представители интересов всего населения, что усиливает доверие к государственным институтам [9, с. 70-75].

5) Современные вызовы: цифровизация и ожидания молодёжи

В условиях глобализации и цифровизации восприятие государственных служащих постепенно меняется. Молодое поколение, активно использующее технологии, ожидает от госслужащих прозрачности, оперативности и доступности через современные коммуникационные платформы. Несоответствие этим ожиданиям, особенно в сфере электронных услуг, может подорвать доверие к государственным структурам [10, с. 85-90].

Таким образом, особенности восприятия госслужащих в казахской культурной среде формируются через сочетание традиционных ценностей, таких как уважение к власти, коллективизм и гостеприимство, с современными ожиданиями, включая цифровизацию и прозрачность. Учет этих факторов позволяет не только укрепить доверие граждан к государственным институтам, но и создать устойчивый положительный имидж государственных служащих.

4. Влияние социальных и исторических факторов на имидж госслужащего в Казахстане

Имидж государственных служащих в Казахстане формируется под воздействием исторических событий и социальных изменений, которые отражают эволюцию государственного управления и взаимодействия власти с обществом. Эти факторы играют решающую роль в формировании общественного мнения и ожиданий граждан относительно деятельности госслужащих.

1) Исторические предпосылки

Исторические корни восприятия госслужащих в Казахстане восходят к традиционным институтам власти, таким как ханская система управления. Ханы и бии (судьи) в казахском обществе выполняли функции арбитров, организаторов и защитников, что сформировало восприятие власти как гаранта стабильности и справедливости [11, с. 30-35]. Такая историческая роль переходит и в современную государственную службу, где граждане ожидают от госслужащих аналогичных качеств – защиты интересов населения, компетентности и ответственности.

Советский период оказал значительное влияние на имидж госслужащих. В условиях централизованного управления роль государственных служащих сводилась к исполнению директив, что часто приводило к восприятию их как безликих бюрократов. Однако одной из ключевых исторических вех, повлиявших на отношение к госструктурам, стало Декабрьское восстание 1986 года (Желтоқсан көтерілісі). Это событие, в котором казахская молодёжь выразила протест против назначений на ключевые посты руководителей, не знающих местную культуру и язык, стало символом гражданской активности и желания изменений [12, с. 45-50]. Желтоқсан подчеркнул необходимость учёта национальных особенностей и уважения к культурным традициям в формировании государственной политики и кадровой политики госслужбы.

После обретения независимости в 1991 году начался процесс реформирования государственной службы, направленный на повышение её профессионализма и эффективности. Независимость открыла новые перспективы, но также создала вызовы, связанные с необходимостью перестройки государственной системы. На этом фоне госслужащие стали рассматриваться как агенты перемен, от которых ожидали модернизации и устойчивого развития [13, с. 60-65].

2) Социальные факторы

Социальные изменения, такие как урбанизация, цифровизация и рост гражданской активности, также влияют на восприятие госслужащих. В условиях урбанизации увеличивается значимость взаимодействия госслужащих с населением через современные цифровые платформы. Граждане, особенно молодёжь, ожидают оперативности, доступности и прозрачности в общении с государственными структурами [14, с. 70-75]. Отсутствие таких качеств может негативно сказаться на общественном восприятии и подорвать доверие к госструктурам.

В то же время в сельских районах Казахстана сохраняется традиционное уважение к госслужащим, основанное на личных связях и непосредственном взаимодействии с населением. Здесь госслужащие воспринимаются как представители власти, ответственные за обеспечение базовых социальных услуг и решение насущных проблем [15, с. 80-85]. Контраст между городскими и сельскими ожиданиями требует от госслужащих гибкости и способности адаптироваться к различным социальным контекстам.

3) Роль СМИ и общественного мнения

Современные медиа играют важную роль в формировании имиджа госслужащих. Традиционные и цифровые СМИ выступают инструментами, через которые транслируются как позитивные, так и негативные образы госслужащих. Акцент на прозрачности и достижениях госструктур помогает формировать доверие, тогда как скандалы и коррупционные случаи разрушают позитивное восприятие [16, с. 90-95]. Социальные сети усиливают этот эффект, предоставляя платформу для обсуждений и

критики, что делает имидж госслужащих особенно уязвимым.

4) Этнокультурный и гендерный контексты

Этническое многообразие Казахстана формирует ожидания, что госслужащие будут представлять интересы всех этнических групп, что способствует укреплению социального единства. Также возрастает значение гендерного равенства в государственной службе. Активное участие женщин в госуправлении воспринимается как индикатор прогресса и модернизации, что позитивно влияет на имидж госслужащих [17, с. 100-105].

Таким образом, имидж госслужащего в Казахстане находится под влиянием исторических традиций, социальных изменений и современных вызовов. Успешное формирование позитивного восприятия требует учёта этих факторов, а также применения стратегий, направленных на укрепление доверия, прозрачность и оперативность в отношениях между государственными служащими и гражданами.

Заключение

Исследование показало, что культурно-национальные особенности играют ключевую роль в формировании имиджа государственных служащих в Казахстане. Уважение к власти, традиции коллективизма, гостеприимство и этнокультурное разнообразие создают уникальные ожидания граждан, влияющие на общественное восприятие госслужащих. Исторические события, такие как Желтоқсан көтерілісі, подчеркнули значимость учёта национальных особенностей и уважения к местной культуре в государственной службе, что остаётся актуальным и в современных условиях.

Социальные факторы, включая цифровизацию и рост гражданской активности, вносят значительные изменения в ожидания граждан от госслужащих. Современное общество требует прозрачности, оперативности и доступности через цифровые каналы, особенно среди молодого поколения. Однако в сельских регионах сохраняются традиционные ценности, которые формируют более персонализированный подход к восприятию госслужащих.

Успешное формирование имиджа государственных служащих требует комплексного подхода, учитывающего как культурные и исторические особенности, так и современные вызовы. Что позволит не только укрепить доверие граждан к государственным институтам, но и повысить эффективность государственного управления, сделав его более адаптивным и ориентированным на потребности населения.

Список литературы

1. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

2. Trompenaars, F., & Hampden-Turner, C. (1998). *Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business*. London: Nicholas Brealey Publishing.

3. Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. Edited and translated by Q. Hoare and G. Nowell-Smith. New York: International Publishers.

4. Smith, A. D. (1991). *National Identity*. Reno, NV: University of Nevada Press.

5. Асанов, Ж. М. (2015). *Традиционные институты власти у казахов*. Алматы: Издательство «Дәстүр».

6. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

7. Назарбаев, Н. А. (2003). *В потоке истории: Роль традиций в формировании казахстанской идентичности*. Алматы: «Атамұра».

8. Смаилова, Р. К. (2018). *Этнокультурное разнообразие и его влияние на государственное управление в Казахстане*. Астана: Издательство Академии государственного управления.

9. Құл-Мұхаммед, М. А. (2021). *Цифровизация как инструмент модернизации государственного управления в Казахстане*. Нур-Султан: Академическое издательство.

10. Жуматаев, Т. М. (2022). *Влияние цифровых технологий на имидж госслужащих в Казахстане*. Астана: Академия государственного управления.

11. Асанов, Ж. М. (2015). *История ханской власти у казахов*. Алматы: Издательство «Дәстүр».

12. Мухамедиев, Н. К. (2000). *Советская система государственного управления в Казахстане: наследие и реформы*. Алматы: Академия управления.

13. Байкенов, А. К. (2020). *Реформы государственного управления в Казахстане: исторический и современный контексты*. Алматы: Университетский издательский центр.

14. Сейткадиева, А. Б. (2019). *Социальные изменения и цифровизация в Казахстане: вызовы для госслужбы*. Астана: Академическое издательство.

15. Смаилова, Р. К. (2021). *Государственная служба в сельских районах Казахстана: традиции и вызовы*. Нур-Султан: Академия государственного управления.

16. Каримова, А. Б. (2022). *Роль медиа в формировании общественного мнения о госслужащих в Казахстане*. Алматы: Издательство «Медиа Центр».

17. Құл-Мұхаммед, М. А. (2023). *Гендерное равенство и его влияние на государственное управление в Казахстане*. Астана: Академическое издательство.